

Presentación

Esta edición especial de la Revista Tecnocientífica URU se presenta en ocasión del 76 aniversario del Dr. Shyam L. Kalla, habiendo dedicado más de cincuenta años al desarrollo de la investigación matemática. El Dr. Kalla es nacido en la India, pero es venezolano de corazón.

Durante los quince años que estuvo en Venezuela formó parte del personal docente y de investigación de la Universidad del Zulia, dejando como legado la formación de un grupo de investigadores que dio origen al Centro de Investigación de Matemática Aplicada, donde se han producido un gran número de investigaciones enmarcadas en diversas áreas a fines.

El Dr. Kalla continuaría su labor en otros países, en los cuales ha dejado huellas de su talento y su gran virtud para la formación de investigadores.

Ha publicado trabajos en diversas áreas como Funciones Especiales, Ecuaciones Integrales, Transformadas Integrales, Cálculo Fraccional y Aproximación de Funciones, entre otras, en revistas científicas de reconocido prestigio.

Agradecemos a los autores y árbitros, tanto nacionales como internacionales su valiosa colaboración para concretar, esta Edición Especial en el área de Matemáticas, la cual presentamos a la comunidad científica

La Universidad Rafael Urdaneta consciente del aporte del Dr. Shyam L. Kalla al desarrollo de teorías y aplicaciones en Matemática, decidió constituir un Comité Organizador para producir esta Edición Especial en honor a tan ilustre profesor.

Prof. Susana Salinas
Presidenta

Prof. Leda Galué
Prof. Gladys Quevedo
Prof. José L. Machado
Prof. Ginés Alarcón
Prof. Johnny Araque